

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР: (НЕ)ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ

ЦЕЛИ ПЕРЕСТРОЙКИ: ДЕКЛАРАЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

УДК: 338.22.021.1

DOI: 10.5281/zenodo.20094508 <https://zenodo.org/record/20094508>

Колганов Андрей Иванович¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Ключевые слова: *перестройка, радикальные рыночные реформы, 500 дней, МВФ, плановая экономика, Вашингтонский консенсус, монополистические группировки, позднесоветская элита*

Благодарности: Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М.В. Ломоносова.

Для цитирования: Колганов А.И. Цели перестройки: декларации и реальность // Вопросы политической экономии. 2026. № 2(46). С. 97-109.

THE GOALS OF PERESTROIKA: DECLARATIONS AND REALITY

Andrey I. Kolganov

Doctor of Economics, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Moscow, Russia, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Keywords: *perestroika, radical market reforms, 500 days, IMF, planned economy, Washington consensus, monopolistic groups, late Soviet elite*

Acknowledgements: The study was conducted under the state assignment of Lomonosov Moscow State University.

For citation: Kolganov A.I. The goals of perestroika: declarations and reality. Problems in Political Economy. 2026;2(46):97-109.

JEL codes: P 260, P 270

¹ © Колганов А.И., 2026

Перестройка 1985–1991 гг. оказала огромное влияние на судьбы людей не только на территории распавшегося СССР, но и во всем мире. Поэтому крайне трудно отвлечься от морально-нравственных оценок этих событий. Да и любые суждения в области общественных отношений неизбежно несут на себе отпечаток нравственных позиций того, кто их формулирует. Тем не менее, можно проанализировать протекавшие в период перестройки экономические процессы прежде всего с позиций экономической науки, а не этических принципов.

Как складывалась обстановка, определившая переход к радикальным рыночным реформам²

К середине 1980-х годов экономика СССР столкнулась с нарастанием экономических проблем, уже давно беспокоивших советскую плановую систему хозяйства. Среди этих проблем были: усугубляющееся технологическое отставание от развитых капиталистических государств, углубление дефицита на потребительском рынке и связанный с этим кризис трудовой мотивации, ползучий распад структуры централизованного планового руководства на ведомственные системы и общее падение его эффективности. Воспроизводственно-технологический аспект этих проблем хорошо описан в: (Белоусов, Клепач, 1994; 1995).

Новое руководство СССР во главе с М.С. Горбачевым наконец открыто признало существование этих проблем и пыталось как-то на них отреагировать. Задача технологической модернизации была заложена в провозглашенную в 1986 году политику «ускорения», предполагавшую форсированный рост капиталовложений в производство современных машин и оборудования. Эта политика, однако, осуществлялась на основе старого, уже продемонстрировавшего падающую эффективность, механизма управления. В результате произошел рост бюджетной нагрузки без адекватной отдачи от инвестиций – темпы экономического развития увеличились, но незначительно. При этом, не разобравшись толком с возможностями, противоречиями и последствиями этой политики, руководство страны очень скоро (буквально через год) отложило ее в сторону и ухватилось за идеи, созвучные идеям «косыгинской реформы»: хозрасчет и расширение экономической самостоятельности предприятий. Вспомнили и про социалистический лозунг самоуправления народа – принятый в 1987 году закон «О государственном предприятии» предусматривал создание Советов трудовых коллективов, обладавших довольно широкими полномочиями, в том числе правом избрания и увольнения директоров.

Развитие перестройки постепенно было переориентировано не на выра-

² Данный раздел написан с использованием материалов публикации: Колганов А.И. Проблемы советской экономики и программа радикальных рыночных реформ 1990-х гг. // 1991 год: Поворот в мировой и российской истории. М.: Издательство Московского университета, 2018. С. 176-184.

ботку и реализацию программ решения реальных проблем экономического развития, а стало концентрироваться на все более широком использовании рыночных и предпринимательских элементов хозяйствования, без ясного понимания того, как они должны взаимодействовать с существующей плановой системой. Вслед за легализацией 19 ноября 1986 года индивидуальной трудовой деятельности, 26 мая 1988 года был принят закон «О кооперации в СССР». Этот закон значительно отходил от общепризнанных кооперативных принципов, разрешая, например, широкое применение наемного труда, и отличался отсутствием четкого разграничения кооперативного и государственного секторов экономики. Государственным предприятиям разрешалось выступать в качестве учредителей кооперативов, используя для этого оборудование и площади государственных предприятий.

Фактически этот закон открыл возможность латентной, ползучей приватизации государственных активов. Около 80% кооперативов было создано при государственных предприятиях, нередко по инициативе и под покровительством их администрации, и использовало принадлежащие государственным предприятиям производственные мощности. В 1989 г. только 36% используемых кооперативами средств производства являлось их собственностью, 58% основных фондов кооперативов арендовалось у государственных предприятий, а 6% было получено во временное безвозмездное пользование (Глушецкий, 1990, с. 66).

Учреждение кооперативов при государственных предприятиях позволяло создать канал для реализации по ценам свободного рынка продукции, произведенной из ресурсов, полученных по государственным расценкам. Статистика свидетельствовала, что объемы закупок товаров кооперативами в розничной торговой сети были весьма близки к объему продукции, реализованной кооперативами (Холодков, Кулик, 1991, с. 22).

Все большая часть продукции госпредприятий стала поступать к потребителю именно через этот канал, что и обусловило необыкновенно быстрый рост оборотов кооперативного сектора: он просто служил для растущей перекачки ресурсов госсектора на свободный рынок, где они продавались под маркой кооперативных товаров.

Были и такие кооперативы, которые занимались реальным производством в дополнение к продукции государственного сектора, но их было меньшинство. Но даже из реально произведенной кооперативами продукции в 1990 году только 10,4% было реализовано населению (Богданов, 2011, с. 134).

Высокие доходы, получаемые этими «кооператорами», образовывали дополнительный спрос на потребительском рынке, где товаров от переименования государственной продукции в кооперативную почти не прибавлялось. Поступление денег в банки от кооперативов было в несколько раз меньше сумм, выдаваемых им на выплату зарплаты, что вызывало рост не обеспеченной товарами денежной массы, усугубляя дефицит на потребительском рынке (Кирсанов, 2014, с. 33).

Между тем ослабление планово-распределительной системы, расширение самостоятельности государственных предприятий служило стимулом для последних искать все новые возможности уйти из-под планового контроля и выйти на свободный рынок с неконтролируемыми ценами. Такие возможности появились вместе с расширением прав госпредприятий в области внешней торговли, с принятием закона о малом предприятии, с разрешением аренды государственных предприятий, разрешением учреждения негосударственных банков и бирж.

Принимаемые решения уже не были нацелены на решение стратегических проблем, а скорее выступали как выстраивание альтернатив плановой системе и государственной собственности. Разумеется, такой поворот в экономической политике сопровождался мощной идеологической кампанией, призванной убедить как руководителей, так и массу населения, что каждый шаг к свободному рынку и предпринимательству делает экономику эффективнее. Понятные квалифицированным экспертам трудности такого перехода игнорировались, а партийно-государственное руководство чем дальше, тем больше плелось в хвосте нараставших проблем.

Закон о государственном предприятии расширял права трудовых коллективов и их руководителей, но не создавал адекватного экономического механизма ответственности за судьбу предприятия. В результате сформировалась ориентация коллективов и администрации предприятий на краткосрочные цели, возникла тяга к перераспределению доходов предприятий на цели потребления в ущерб производственному накоплению. Образовалась явная тенденция к сокращению инвестиций в основной капитал: в 1990 году они выросли всего на 0,1%, а в 1991 году сократились на 15%³.

Попытки удержать эти процессы под контролем почему-то свелись в основном к урезанию недавно предоставленных трудовым коллективам прав: были ликвидированы все prerogatives Советов трудовых коллективов, кроме чисто совещательных, и прекращено действие закона об аренде трудовыми коллективами государственных предприятий.

С 1990 года к этим процессам добавилась «война суверенитетов»: номенклатура союзных республик стремилась перетянуть как можно больше предприятий под свою юрисдикцию, заманивая их налоговыми льготами и вынуждая федеральное правительство следовать их примеру, что еще больше истощало доходы бюджетов всех уровней, вело к бюджетному дефициту, покрываемому эмиссией необеспеченных денег, к скрытой инфляции, и нарастанию дефицита на потребительском рынке. Тем не менее даже тогда ситуация еще не достигла остроты экономического кризиса. При всех дисбалансах советской экономики, еще не была разрушена ее способность к самовоспроизводству. Но обострившиеся экономические трудности были использованы как предлог для решительной атаки на систему планового хозяйства и на идеи социализма.

³ Российский статистический ежегодник. М.: Госкомстат, 2001. С. 568.

Стали выдвигаться все более и более радикальные предложения по реформированию экономики на рельсах рынка и свободного предпринимательства (например, на шумевшая программа «400 дней» Г. Явлинского, превратившаяся затем в «500 дней» Явлинского-Шаталина). Попытки разработки и реализации «гибридных» программ, которые сочетали бы сохранение плановых механизмов с более широким развитием свободного рынка и предпринимательства, были сорваны развитием политических событий.

Популярность радикальных предложений в рыночном духе росла вместе с дезорганизацией системы планового хозяйства и ростом дефицита на потребительском рынке. Под влиянием очевидных провалов в экономической политике и ухудшения благосостояния рядовых граждан, все больше и больше людей утрачивало доверие к политике правящей КПСС и к социалистическим лозунгам вообще. Настроения разочарования захватили население, только что испытывавшее последний в истории СССР всплеск надежд и энтузиазма, порожденных широковежательными лозунгами насчет демократии и гласности – которые действительно были реализованы, но не привели ни к каким улучшениям в повседневной жизни людей. В результате возможности, открытые демократией и гласностью, повернулись против КПСС, привели к росту организованных антисоциалистических сил.

Нарастание экономической и политической напряженности привело к неумелой попытке государственного переворота, предпринятого в августе 1991 года самозванным Государственным комитетом по чрезвычайному положению, включавшему ряд высших должностных лиц СССР. Провал этой затеи позволил недавно избранному президенту РСФСР Б.Н. Ельцину совершить свой переворот, отстранив от власти КПСС и фактически лишив реальной власти президента СССР М.С. Горбачева (а затем и упразднив само союзное государство). Этот переворот позволил выдвинуть и осуществить программу так называемых радикальных рыночных реформ, а точнее говоря – программу перехода к капитализму.

Открытое провозглашение в ноябре 1991 курса радикальных рыночных реформ окончательно обрушило потребительский рынок. Вспышку дефицита в конце 1991 года, когда на фоне пустых прилавков люди частенько устраивали драки за товары, вывозимые в торговые залы, очень любят демонстрировать как свидетельство неэффективности плановой экономики. Однако, нисколько не отрицая факт дефицита в советской плановой системе, следует категорически заявить – это резкое обострение дефицита было спровоцировано двумя факторами, за оба из которых отвечают «реформаторы-рыночники»: демонстрацией союзных структур планового управления (в том числе и партийных), и публичным объявлением о предстоящем переходе к свободным рыночным ценам. Это сразу же смело товары с прилавков, однако склады ломались от товаров, а подъездные железнодорожные пути у крупных городов были забиты эшелонами с неразгруженными вагонами (Карнаухов, 2007⁴). Попытки

⁴ URL:<https://magazines.gorky.media/nlo/2007/2/pohorony-edy-zametki-o-prodovolstvennoj-korzine-1990-goda.html?ysclid=mo1fsbd7fh704234388> (дата доступа 16.03.2026).

разгрузить их и отправить товары в магазины нередко натыкались на силовое противодействие (Кротов, Щербаков, 2021, с. 391). А структуры, которые могли бы обеспечить плановое распределение этих товаров в торговую сеть, были уже практически парализованы.

Исправить положение прежними методами централизованного управления было невозможно из-за полураспада плановой системы в условиях политической нестабильности; из-за прямых или завуалированных отказов руководителей предприятий, уже вкусивших выгоды рыночных сделок, подчиняться директивам центра; из-за неверия значительной части новой государственной верхушки в необходимость сохранения плановой системы. Решение о ликвидации СССР в декабре 1991 года разрушило вдобавок общесоюзные структуры планового управления и единое экономическое пространство страны и дало толчок возведению экономических барьеров между бывшими союзными республиками. Плановая система СССР, даже независимо от реформ, стартовавших 2 января 1992 года, рухнула.

Программы преобразований

Перестройка, дав толчок переходным процессам в экономической системе России и на всем постсоветском пространстве, привела в конечном счете к качественным преобразованиям в духе свободного рынка и капиталистического предпринимательства. Но в данном случае меня интересуют не переходные процессы сами по себе, а тот конкретный облик, который они приняли в РФ. Этот облик, разумеется, имел объективные ограничения (коридор возможностей), но в то же время, в условиях резко возросшей социально-экономической неопределенности, в существенной степени зависел от политического выбора в пользу той или иной программы реформирования плановой экономики.

Я не буду сколько-нибудь подробно касаться научных дискуссий и политической борьбы вокруг конкурирующих проектов экономических преобразований. Сосредоточусь на следующих основных вопросах:

1. Кем и для чего формулировалась та программа экономических преобразований, которая была фактически реализована?
2. В силу каких причин для реализации была избрана именно эта программа?
3. В какой мере результаты реализации этой программы могут рассматриваться как достижение ее действительных целей, а в какой – как ошибки ее создателей (или воплощателей)?

Здесь нет нужды углубляться в конспирологические версии, типа той, согласно которой команда Явлинского ориентировалась на Буша-старшего, а затем политиками была сделана ставка на будущего президента от демпартии Билла Клинтона, и потребовалось заменить команду реформаторов на людей, не связанных с Бушем. Для целей данной статьи вообще нет смысла выяснять, ориентировались ли команды реформаторов на какие-то группировки элит США или действовали совершенно самостоятельно.

Сравнение программ Явлинского и Гайдара показывает, что и та, и другая опиралась на принципы так называемого Вашингтонского консенсуса, а в более детальном представлении – на рекомендации, изложенные в трехтомнике «A Study of the Soviet Economy», изданном в феврале 1991 года (A Study..., 1991). Здесь нужно разобраться, кем и для чего формулировались принципы Вашингтонского консенсуса?

Первоначально это был свод из десяти правил, которые составил экономист Джон Уильямсон в 1989 году.

Вот они:

1. Поддержание фискальной дисциплины (минимальный дефицит бюджета);
2. Приоритетность здравоохранения, образования и инфраструктуры экономики среди государственных расходов. Субсидии предприятиям должны быть сведены к минимуму;
3. Снижение предельных налоговых ставок, расширение сферы налогооблагаемых субъектов;
4. Либерализация финансовых рынков для поддержания реальной ставки по кредитам на невысоком, но все же положительном уровне;
5. Свободный обменный курс национальной валюты;
6. Либерализация внешней торговли (в основном за счет снижения ставок импортных пошлин);
7. Снижение ограничений для прямых иностранных инвестиций;
8. Приватизация государственных предприятий и госсобственности;
9. Дeregулирование: устранение препятствий входа на рынок или выхода из него; не затрагивает иных аспектов — ограничений из соображений безопасности, охраны окружающей среды, защиты потребителей, надзора за финансовыми институтами и прочего;
10. Защита прав собственности.

Достаточно очевидно, что реализация пунктов 1 и 3 ставит под сомнение реализацию п. 2, а реализация пп. 5-7 вряд ли позволит реализовать цели п. 4, во всяком случае, в краткосрочной перспективе.

Какова же была цель составления этих правил?

Джон Уильямсон сам отмечал, что «Вашингтонский консенсус в том виде, в каком я его первоначально сформулировал, не был написан как политическое предписание для развития». А что же это было? Продолжим фразу Уильямсона: «...это был список политических мер, которые, как я утверждал, были широко распространены в Вашингтоне и считались желательными для Латинской Америки на дату составления списка, а именно на вторую половину 1989 года»⁵ (*Перевод мой – А.К.*) (Williamson, 2005, p. 33).

Но если не развитие, то что же было их целью? Для этого следует обратиться к тем, кого Уильямсон считал действительными авторами этих правил – международным финансовым организациям и ведущим аналитикам крупней-

⁵ «The Washington Consensus as I originally formulated it was not written as a policy prescription for development: it was a list of policies that I claimed were widely held in Washington to be widely desirable in Latin America as of the date the list was compiled, namely the second half of 1989».

ших частных финансовых структур. Если называть вещи своими именами, Вашингтонский консенсус был согласованной политикой международных кредиторов, которая должна была обеспечить способность стран Латинской Америки рассчитываться по своим обязательствам, а для частных инвесторов обеспечить неограниченное поприще для размещения капиталов и благоприятные условия для извлечения прибыли. Иные экономические результаты авторов консенсуса совершенно не интересовали. Да, собственно, а почему они должны были их интересоваться?

Теми же самыми установками определялись и рекомендации по реформированию экономики СССР (как и стран Восточной Европы).

Понимали ли российские разработчики реформ, в чьих интересах реализуется заявленная ими программа? Вряд ли они заблуждались на этот счет, хотя людям вообще свойственно прибегать к самообману, причем себя обмануть подчас гораздо легче, чем других. Не исключаю, что кто-то из них мог весьма успешно самообманываться.

И все же о том, что авторы реформ отдавали себе отчет в их целях и последствиях, говорит тот факт, что и то, и другое они скрывали за завесой обмана. Если авторы «*A Study of the Soviet Economy*» открыто признавали неизбежность значительного спада производства при проведении реформ, и столь же открыто призывали нашу страну ориентироваться на развитие топливно-сырьевого сектора, то наши реформаторы в своих публичных заявлениях говорили об обратном. Они обещали увеличение темпов экономического роста и преодоление технологического отставания от развитых стран.

Повторю – я вовсе не берусь утверждать, что реформаторы действовали как прямые агенты иностранного капитала (хотя и опровергнуть эту версию весьма сложно). Бенефициары реформаторского курса имелись и внутри страны. Кто оказался в наиболее благоприятном положении в вызванных реформами условиях спада производства и инвестиций, галопирующей инфляции, демонетизации экономики и кризиса взаимной задолженности?

Это были экспортоориентированные топливно-сырьевые компании, отрасли естественных монополий, финансовые и торговые организации, через которые прокачивалась валютная выручка топливно-сырьевых отраслей. Да, была все же одна отрасль обрабатывающей промышленности, объемы продаж в которой в 90-е годы на фоне спада всех остальных отраслей непрерывно росли. Это было производство и продажа алкогольной продукции, которые росли за счет необычайно разросшегося подпольного производства водки и алкогольных суррогатов, дополняемых всплеском импорта столь же низкопробной продукции⁶. И этот стремительный «прогресс» вполне укладывался в идеологию проводимых реформ.

В условиях развившегося в начале 90-х хронического безденежья держатели основных финансовых потоков, особенно валютных, несомненно, приобрели не только экономический, но и огромный политический вес, диктуя

⁶ Производство и потребление алкоголя и табака в РСФСР и РФ 1950–2016 гг. (Часть 8). AFTERSHOCK, 23.04.2025. URL:<https://aftershock.news/?q=node/1499122&full&ysclid=mli4rx0hyb699533225> (дата обращения: 11.02.2026); Продажа алкоголя в России, 1970–2013 гг. 26 января 2015. URL:<https://romix1c.livejournal.com/79337.html> (дата обращения: 11.02.2026).

продолжение той политики, которая поставила их в исключительно благоприятное положение. И только дефолт 1998 года заставил, пусть и на короткое время, вынужденно отойти от этой политики.

Была ли эта политика ошибкой? Полагаю, за 90-е годы было наделано немало ошибок. Однако сам курс проводимых реформ ошибкой назвать нельзя – он соответствовал целям тех, кто стоял за реформаторами, и позволил эти цели реализовать. То, что они были достигнуты ценой экономического, технологического и социального упадка страны, фактически рассматривалось, как допустимые издержки.

Кризис советской экономической и политической модели неизбежно требовал глубоких преобразований. И после фактического краха реформаторских усилий КПСС в ходе перестройки рыночно-капиталистический вектор этих преобразований в сложившихся в начале 90-х годов условиях представлялся единственно реальным и по экономическим, и по социально-политическим, и по идеологическим причинам. Однако в рамках этого коридора возможностей отнюдь не исключался выбор между разными моделями преобразований и, как следствие, – разными моделями капитализма. Среди крайних вариантов – модели новых индустриальных стран, ориентированных на ускоренное догоняющее развитие, и, с другой стороны, – модель клептократического компрадорского капитализма периферийного типа, базирующегося на разграблении и разбазаривании ресурсов собственной страны. Как пример первого варианта реформ можно привести Китай, в качестве второго – Украину.

К сожалению, выбор новой российской политической элиты был сделан в пользу второго варианта. Лишь с большим трудом частичная смена правящей группы в 1999-2000 годах позволила нам немного отползти от края той пропасти, в которую на наших глазах рушилась Украина.

Почему же Россия сделала столь неудачный выбор курса реформ? Причина здесь отнюдь не в тяжком экономическом наследии советского прошлого, на что ссылаются в оправдание печальных результатов реформ их идеологи. Выбор определялся не экономической ситуацией самой по себе, а социально-экономической природой позднесоветской элиты, из кризиса которой выросла элита постсоветская, что и определило баланс политических сил, и характер принимаемых решений.

В позднесоветский период происходило латентное разложение плановой системы и формирование в ее недрах протокапиталистических отношений. Теневая экономика, в которой эти отношения вызревали, приобретала все более широкие масштабы, и вовлекала в свою орбиту через коррупцию все более широкие круги как партийно-государственного чиновничества, так и администрации государственных предприятий. Нелегальный характер теневой экономики неизбежно вызывал формирование вокруг нее криминальных наростов. Именно из этой питательной среды чиновников-коррупционеров, дельцов теневой экономики и воротил организованной преступности выросли многие активные сторонники и участники рыночных реформ. Соответствен-

но, практику этих реформ они творили в соответствии со своим жизненным опытом и жизненными установками.

Разумеется, идеологи реформ выросли не из этой среды, да и прямыми ее ставленниками они не были. Здесь действовали более мощные группы влияния – монополистические кланы, вызревавшие в оболочке прежней государственной собственности. Объективный смысл программ идеологов реформ – хотели они того или нет – играл на руку, прежде всего, как раз крупным монополистическим группировкам, формировавшимся на обломках государственного сектора. А те условия реформ, которые предоставляли свободу злоупотребления своим положением этим новым монополистам, одновременно предоставили свободу рук для коррупционно-криминальной среды. И все эти социальные слои дружно поддержали курс на радикальные рыночные реформы еще в конце 80-х годов.

Конечно, эти группы были не единственными, кто ожидал выигрыша от проводимых реформ. Множество людей, с основанием или без такового, рассчитывавших, что курс реформаторов позволит им с немалым успехом реализовать свои предпринимательские способности, также выступали в качестве горячих поборников курса Ельцина-Гайдара. Немалое число людей было дезориентировано массивной идеологической обработкой, густо замешанной на лжи и фальсификациях.

Дополнительным фактором, работавшим в пользу принятой программы реформ, была заинтересованность в ней правящих кругов ведущих капиталистических держав и представителей транснационального капитала. Они также немало постарались, чтобы оказать поддержку именно этому курсу реформ и политикам, его отстаивавшим. Совокупность всех перечисленных факторов и привела к тому, что рыночные реформы в России пошли по такому пути.

Остается вопрос – а почему именно эти слои в совокупности оказались в состоянии диктовать фактическую политическую, а вместе с тем и экономическую повестку перестройки? Потому, что они имели самое серьезное влияние в государственном аппарате как в центре, так и на местах. Властный ресурс в значительной мере работал в их пользу. Средства массовой информации работали в их пользу. А та часть властного ресурса, которая оставалась в руках не столь радикальных вождей перестройки, оказалась растрочена бездарно и неэффективно, поскольку и сами эти вожди не блистали ни интеллектуальными, ни организационно-политическими способностями. Главное же, что за их спиной не было столь влиятельных групп интересов, да и предлагаемые ими решения носили паллиативный характер, а потому и не могли привлечь серьезной общественной поддержки. Почему же не встал в повестку дня, условно, китайский вариант? Потому что в условиях давнего и далеко зашедшего разложения КПСС отсутствовало важнейшее его условие – консолидированная, ответственная и эффективная властная элита.

Что касается все же выдвигавшихся альтернативных политических и экономических проектов, равно как и вполне обоснованной критики программы

радикальных рыночных реформ, то их дискредитировали или замалчивали все имеющиеся властные группы, боровшиеся за влияние в ходе перестройки.

И все же главное было не в этом. Значительная часть Советского общества в конце 80-х годов, разочаровавшаяся в горбачевской перестройке и окончательно утратившая веру в какие бы то ни было социалистические лозунги, готова была поверить в любые обещания, которые не требовали от нее каких-либо героических порывов. Тем более, что реальность капиталистического мира давала весьма привлекательные образцы. А знание о том, что эти образцы могут быть очень разными, жителям независимой России еще предстояло приобрести на собственном опыте...

Каков же урок? Он стар, как мир. За любыми политическими программами всегда нужно видеть реальные экономические интересы классов и социальных групп. Те группы, которые продвигали радикальные рыночные реформы (как внутри страны, так и за рубежом), свои цели реализовали. К счастью, российский правящий класс оказался достаточно прагматичен, чтобы не дать зарубежным бенефициарам наших реформ долго наслаждаться созданным положением. Да и среди российских выгодоприобретателей реформ произошли перестановки: значительно сузились масштабы организованной преступности, бессистемно, но все же идет борьба с коррупцией, ограничены претензии крупного капитала на прямое вмешательство в государственное управление, несколько упало влияние сторонников экономического либерализма.

Однако идеологи радикальных реформ могут потирать руки. Та экономическая модель, которая их стараниями сформировалась в России, остается в основном в неприкосновенности. В результате за 30 с лишним лет Россия даже не приблизилась к технологической модернизации, и довольствуется нищенскими темпами экономического развития. Слова, которые первые двадцать лет после 1991 года часто произносились с высоких трибун – «с курса реформ не свернем!» – можно смело ставить эпиграфом к катастрофическим результатам функционирования этой модели.

Впереди неизбежное обострение борьбы за изменение этого курса. Будет ли она носить характер открытых политических баталий, или закулисных внутриэлитных интриг – дело от этого не меняется. Россия вынуждена будет пересматривать курс своего развития, заложенный перестройкой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Белусов А., Клепач А. Кризис индустриальной модели советского типа // Альтернативы. 1994. № 1(4). С. 158-177.

Белусов А., Клепач А. Кризис индустриальной модели советского типа (продолжение) // Альтернативы. 1995. № 1. С. 106-126.

Богданов С.В. Причины и условия криминализации предпринимательской деятельности в СССР (1987–1991 гг.) // Историко-экономические исследования. 2011. Т. 12. № 3. С. 133-140.

Глушецкий А. Кооперативная политика: итоги, противоречия, направления оптимизации // Экономические науки. 1990. № 6. С. 52-68.

Карнаухов С. Похороны еды: заметки о продовольственной корзине 1990 года // Новое литературное обозрение. 2007. № 2(84). С. 634-652.

Кирсанов Р.Г. Развитие кооперативного сектора в период перестройки и его роль в стабилизации потребительского рынка в СССР // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения. 2014. № 4. С. 30-36.

Кротов Н.И., Щербаков В.И. Владимир Щербаков. Гибель советской империи глазами последнего председателя Госплана СССР. М.: Экономическая летопись: Наше Завтра, 2021. – 656 с.

Холодков В.Г., Кулик М.В. Кооперация как она есть (экономический анализ кооперативной деятельности в Ленинском р-не г. Москвы) // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 1991. № 11. С. 21-29.

A Study of the Soviet Economy. International Monetary Fund; International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank; Organisation for Economic Co-operation and Development, European Bank for Reconstruction and Development. Vol. 1-3. Paris: OECD Publication Service, 1991.

Williamson J. The Washington Consensus as policy prescription for development. In: Development Challenges in 1990s / Ed. by Besley T. & Zagher R. Washington DC, New York NY: Oxford University Press, World Bank, 2005. Pp. 33-53.

Информация об авторе

Колганов Андрей Иванович – доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: onaglo@mail.ru) (elibrary AuthorID: 186642) (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Belousov A., Klepach A. The crisis of the Soviet-type industrial model. *Al'ternativy=Alternatives*. 1994;1(4):158-177. (In Russ.)

Belousov A., Klepach A. The crisis of the Soviet-type industrial model (continued). *Al'ternativy=Alternatives*. 1995;(1):106-126. (In Russ.)

Bogdanov S.V. The causes and conditions of criminalization of entrepreneurial activity in the USSR (1987-1991). *Zhurnal ekonomicheskoy istorii i istorii ekonomiki=Journal of Economic History and History of Economics*. 2011;12(3):133-140. (In Russ.)

Glushetsky A. Cooperative policy: results, contradictions, directions of optimization. *Ekonomicheskkiye nauki=Economic sciences*. 1990;(6):52-68. (In Russ.)

Karnaukhov S. The funeral of food: notes on the 1990 food basket. *Novyy literaturnyy obzor=New Literary Review*. 2007;2(84):634-652. (In Russ.)

Kirsanov R.G. The development of the cooperative sector during perestroika and its role in stabilizing the consumer market in the USSR. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4. Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya=Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies.* 2014;(4):30-36. (In Russ.)

Krotov N. I., Shcherbakov V. I. Vladimir Shcherbakov. The death of the Soviet Empire through the eyes of the last chairman of the USSR State Planning Committee. M.: Economic Chronicle: Our Tomorrow, 2021. – 656 p. (In Russ.)

Kholodkov V.G., Kulik M.V. Cooperation as it is (economic analysis of cooperative activity in the Leninsky district of Moscow). *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 6. Ekonomika=Bulletin of Moscow University. Ser. 6. Economics.* 1991;(11):21-29. (In Russ.)

A Study of the Soviet Economy. International Monetary Fund; International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank; Organisation for Economic Co-operation and Development, European Bank for Reconstruction and Development. Vol. 1-3. Paris: OECD Publication Service, 1991.

Williamson J. The Washington Consensus as policy prescription for development. In: Development Challenges in 1990s. Ed. by Besley T. & Zagher R. Washington DC, New York NY: Oxford University Press, World Bank, 2005. Pp. 33-53.

Information about the author

Andrey I. Kolganov – Doctor of Economics, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Moscow, Russia.

(E-mail: onaglo@mail.ru) (elibrary AuthorID: 186642) (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

The author declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 06.03.2026; одобрена после рецензирования: 10.04.2026; принята к публикации: 27.04.2026.